

АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ

«МОВНІ» ЗАКОНОПРОЄКТИ УКРАЇНИ (2020)

Людмила ЄРШОВА,
доктор педагогічних наук, доцент,
заступник директора з науково-експериментальної роботи
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Київ
2020

Становище української мови як державної упродовж 25 років страждало декларативністю, а не дієвим захистом її прав як державного символу України. Після перепису населення 2001 року, який чітко окреслив регіони, де понад 70% населення визнавали рідною мовою російську, держава Україна, на жаль, не зробила нічого дієвого, аби мовна ідентифікація цих людей не деформувалася в ідентифікацію антидержавну.

Відтак відсутність послідовної освітньої і, зокрема, мовної політики зумовила те, що Україна втратила Крим і не змогла запобігти окупації Донбасу. З огляду на це, актуальність прийняття нового «мовного» Закону України не викликає жодних сумнівів. Водночас ухвалення такого Закону в умовах гібридної війни, з усіма її стадіями – від інформаційної до відкритого збройного конфлікту – має здійснюватися з особливою обережністю.

Саме тому маємо висловити низку певних застережень.

1. Депутати винесли на обговорення одразу три, як вони самі зазначали, однаково патріотичні законопроекти: № 5556 «Про мови в Україні»¹; №5669 «Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні»²; №5670 «Про забезпечення функціонування української мови як державної»³.

Проте, якщо над ними працювали не опозиційні, а ідеологічно споріднені колективи авторів, то доцільно було би виносити на розсуд суспільства один

¹ <https://ips.ligazakon.net/document/JH4AC00A>

² https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60952

³ https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61994

спільний документ. Цим можна було би укріпити в суспільстві думку про спроможність законотворців виробляти спільний стратегічний вектор розвитку країни. Однак цього, на жаль, не відбулося.

2. Традиційно в Україні мовні законопроекти з'являються в найбільш нестабільній соціально-політичній та економічній атмосфері. Дані законопроекти, на жаль, не є винятком. Крім того, приймаються вони часто з порушенням чинного законодавства, що може звести нанівець усі патріотичні й демократичні зусилля авторів.

3. На нашу думку, із трьох запропонованих законопроектів найбільш ґрунтовним є документ за № 5670. У ньому зазначається, що «Закон регулює функціонування і застосування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України» (ст. 2.1), але «не поширюється на сферу особистого життя, приватного спілкування, здійснення релігійних обрядів громадян України» (ст. 2.2.). Проте аналіз інших статей законопроекту виявляє низку суперечливих моментів, наприклад, щодо регулювання медіа, культури, книговидавництва, вживання комп'ютерних програм тощо, що так чи інакше пов'язані з особистим та релігійним життям громадян України.

4. Нечіткими залишаються механізми дотримання мовних прав національних меншин. Наприклад, статті 17.3 та 17.4 сформульовані плутано і двозначно. У них, зокрема, вживається формулювання «навчальні заклади з мовою навчання, що є мовою національної меншини». Слід розуміти, що «мова навчання» – це мова всього навчально-виховного процесу. Виходячи з цього, некоректним є речення, включене, наприклад, до ст. 17.4: «У загальноосвітніх навчальних закладах з мовою навчання, що є мовою національної меншини, навчально-виховний процес, поряд з державною, здійснюється також мовою відповідної національної меншини». Те ж саме читаємо і в ст. 17.3. Таке формулювання суперечить першому ж реченню кожної з цих статей, де зазначається, що «мовою навчально-виховного процесу у дошкільних / загальноосвітніх навчальних закладах є державна мова». Відтак, слід чітко відрізнити поняття «навчання» та «вивчення». Держава має гарантувати усім національним меншинам право на *вивчення* рідної мови (факультативи, курси, спеціальні класи з вивченням національної мови, додаткові уроки тощо). *Навчання* ж у всіх державних закладах має здійснюватися мовою державною, тобто українською. Воно не може здійснюватися кількома мовами одночасно. У законопроекті № 5670 є посилання на закон «Про права осіб, що належать до національних меншин», який має окремо регулювати питання, пов'язані з мовними правами національних меншин. Тому для усунення можливих невідповідностей і суперечностей логічно було би приймати ці два законопроекти одночасно. У законопроекті № 5670, зокрема, в ст. 17.3 та 17.4 варто обмежитися формулюванням «мовою навчально-виховного процесу у дошкільних / загальноосвітніх навчальних закладах є державна мова».

5. Якщо у попередньому пункті міститься прихована загроза обмеження функціонування української мови, то ст. 17.8 може бути сприйнятою як така, що обмежує мовні права нацменшин. Твердження «Мовою позашкільної освіти є державна мова» виглядає надто безапеляційним, оскільки позашкільна освіта здійснюється не лише державними установами, але й великою кількістю національних товариств, об'єднань тощо.

6. У ст.17.6 йдеться про те, що «мовою освітнього процесу у вищих навчальних закладах є державна мова». На нашу думку, для вищих освітніх закладів України, котрі готують інтелігенцію країни, яка, у свою чергу, є джерелом її еліти, яка визначає стратегічні вектори розвитку держави, – цього категорично недостатньо. Викладання українською абсолютно не гарантує виховання любові й поваги до української мови, не забезпечує розуміння механізмів її функціонування, особливостей розвитку, причин занепаду. Варто зобов'язати керівників освітніх установ як гарантів якості освіти особисто відповідати за формування мовних компетентностей студентів як одних із ключових, особливо в умовах інформаційної гібридної війни. Слід розмежувати іншомовні та рідномовні компетентності, забезпечити обов'язкове представлення у змісті освіти категорії «мова» як феномена історичного, культурологічного, психолого-педагогічного, політологічного, релігієзнавчого, соціологічного тощо.

7. У ст. 18.3 йдеться про те, що статті, опубліковані в міжнародних рецензованих фахових виданнях не офіційними мовами Євросоюзу «подаються до відповідної вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради у перекладі державною мовою». Це ще більше збільшить бюрократизацію підготовки до захисту дисертаційних досліджень, оскільки доведеться, наприклад, перекладати українською статті, видані російською мовою. Крім того, в усіх фахових міжнародних журналах здійснюється рецензування поданих до друку статей. Відтак, з одного боку, Україна вимагає участі своїх дослідників у роботі міжнародних фахових видань, а з іншого, – цим же виданням висловлює недовіру, водночас засвідчуючи сумнів у професіоналізмі рецензентів, експертів, опонентів, секретарів учених рад, які аналізують дослідницькі роботи й документи перед захистом.

8. Є певні зауваження до формування складу «Національної комісії зі стандартів державної мови». Оскільки роботу комісії мають забезпечувати лише дев'ять членів (ст.41.1) і умови оплати їх праці й соціального забезпечення прирівнюються до посади заступника міністра (ст.41.8), то доцільно вказати у вимогах до рівня освіти претендентів (ст. 41.4) наявність наукового ступеня не доктора філософії в галузі філології (за старими стандартами – кандидата наук), а «щонайменше доктора наук...». Цілком очевидно, що на всю Україну знайдеться 9 докторів наук, а ще краще – професорів, академіків, які побажають присвятити свій досвід служінню справі зміцнення державного статусу української мови. Крім того, оскільки строк повноважень членів Комісії становить шість років (ст. 41.6), доцільно було б обмежити членство у Комісії не двома термінами підряд, а одним.

9. У розділі «Захист державної мови» теж є пункти, які, на нашу думку, не використовують наукового потенціалу України. Зокрема, в ст. 49.4 зазначається що «Кандидатом на посаду Уповноваженого із захисту державної мови може бути рекомендовано громадянина України віком не менше ніж 35 років на день подання, який має диплом про вищу освіту, володіє державною мовою та однією з офіційних мов Ради Європи, має досвід правозахисної діяльності або досвід діяльності у сфері захисту державної мови та здатен за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки». Можна погодитися з усіма

зазначеними тут вимогами, окрім однієї: важливо, щоб на керівні посади, що мають загальнодержавне і загальнонаціональне значення обиралися люди, що є не просто носіями «вищої освіти», а особи з науковими ступенями і званнями, яких Україна має достатньо. Перебування особи на цій посаді також варто обмежити одним (5-6-річним) строком.

10. Найбільш суперечливою, на наш погляд, є ст. 51 «Служба мовних інспекторів Уповноваженого із захисту державної мови». Саме в їх роботі, зважаючи на нечіткість окремих положень даного Закону може міститися корупційна складова й загроза працевлаштуванню сотень тисяч прикладних фахівців передпенсійного віку, які за умови існування попереднього законодавства не опанували українську мову на достатньому рівні (з точки зору сучасного законодавства). У першу чергу акцент має бути зроблений на виховання молоді, а не на боротьбу з мовною неграмотністю людей передпенсійного віку. Контролю в першу чергу має підлягати мовна компетентність представників вищого керівного складу кожної державної установи, які отримують високі заробітні плати з державного бюджету. Відтак діяльність таких інспекторів доцільно було би запроваджувати у два етапи: спочатку щодо вищих посадових осіб держави, областей і міст України і лише після позитивної оцінки діяльності інституту інспекторів суспільством здійснити поширення їхніх повноважень на перевірку дотримання мовного законодавства усіма працівниками державного й комунального сектору.

11. Крім того, для осіб, які претендують на обрання чи призначення на посади, визначені в ст. 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8 цього Закону має бути чітко виписана вимога не просто «вільно володіти державною мовою на рівні, достатньому для виконання їхніх посадових і професійних обов'язків», а обов'язкового складання ними екзамену з української мови й представлення відповідного Сертифікату. На наше переконання, не можна висувати особам рядового складу органів правопорядку, працівникам патронатних служб, медикам, працівникам закладів охорони здоров'я чи комунального господарства однакові вимоги з президентом, народними депутатами, суддями Конституційного суду тощо. Для останніх мають бути найжорсткіші вимоги щодо рівня знання державної мови. І лише після того, як суспільство побачить цей Закон у дії стосовно перших осіб держави, можна починати його застосування щодо інших категорій громадян України. Інакше, конче потрібний державі Закон може спричинити ефект зворотної дії.

12. Із трьох законопроектів найбільш професійним і чітким виглядає проект № 5670 (хоча в Інтернеті навколо нього багато істерики). Він найбільше відповідає реаліям нашого часу, детальніший, термінологічно більш точний, має значно менше суперечностей. Водночас у проекті №5670 чимало дразливих для суспільства моментів, які потрібно усунути. Загалом авторам усіх трьох законопроектів варто сісти разом за стіл і дати суспільству спільний проект. Зокрема, авторам проекту № 5556 можна порекомендувати долучити свій текст до підготовки закону, зазначеному в № 5670 як «Про права осіб, що належать до національних меншин». Можливо, його варто назвати якимось інакше (наприклад, як законопроект №5556). Лише після того, коли тексти цих законів будуть узгоджені - подавати їх на розгляд і затвердження як спільний.